

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОҒИР КУЙҒАН БЕМОРЛАР АБДОМИНАЛ КОМПАРТМЕНТ СИНДРОМИДА ИНФУСИОН ТЕРАПИЯ ВА ЖАРРОҲЛИК ДЕКОМПРЕССИЯСИНИНГ ЎРНИ

Хайитов Л.М.¹, Хакимов Э.А.², Аброров Ш.Н.¹, Зувайтов Ш.Г.¹

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Абдоминал компартмент синдроми (АКС) қорин ички босими (ҚИБ) ошиши натижасида ички органларга қон айланишининг пасайишига олиб келади. Бу ўпка, юрак-қон томир, буйрак, жигар, марказий асаб тизими ва ошқозон-ичак тизими функцияларининг бузилишига олиб келади ва кўплаб органларнинг дисфункцияси натижасида ўлимга сабаб бўлади. Қорин ички босимининг юқорилиги прогностик жиҳатдан аҳамиятли бўлиб, кўплаб интенсив терапия бўлимларида бу физиологик кўрсаткичлари хавф остидаги беморларда мунтазам ҳаётий белги сифатида ўлчашни жорий этишига сабаб бўлган. АКС одатда, турли тиббий ва жарроҳлик ҳолатларидан оғриган оғир ҳолатда бўлган беморларда юзага келади. Сўнги вақтларда оғир куйган беморларда кам кузатиладиган асоратлар сифатида учрамоқда. Қуйидаги муҳим жиҳатлар: 1) ҚИБ ва АКС ни тан олиши, 2) самарали реанимация қилиши, 3) ҚИБ га боғлиқ бўлган муҳим органларнинг дисфункцияси ва етишмовчилигини олдини олиши. Биз ушбу кам учрайдиган ва аксарият ўлим билан якун топадиган оғир ва мураккаб асоратни (АКС) бир бемор мисолида муҳокама қиламиз ва қорин олдинги девори эскаротомияси натижаларни таҳлил қиламиз.

Калит сўзлар: Абдоминал компартмент синдроми (АКС), қорин ички босими (ҚИБ), оғир куйган, қорин ички гипертензияси (ҚИГ), эскаротомия

THE ROLE OF INFUSION THERAPY AND SURGICAL DECOMPRESSION IN ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME IN SEVERELY BURNED PATIENTS

Khayitov L.M.¹, Khakimov E.A.², Abrorov Sh.N.¹, Zuvaytov Sh.G.

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Abdominal compartment syndrome (ACS) leads to decreased blood circulation to internal organs as a result of increased intra-abdominal pressure (IAP). This causes dysfunction of the lungs, cardiovascular system, kidneys, liver, central nervous system, and gastrointestinal (GI) tract, and leads to death as a result of multiple organ dysfunction. Elevated intra-abdominal pressure is prognostically significant and has led to the implementation of routine measurement of this physiological indicator as a vital sign in at-risk patients in many intensive care units. ACS usually occurs in critically ill patients suffering from various medical and surgical conditions. Recently, it has been encountered as a rarely observed complication in severely burned patients. The following important aspects should be noted: 1) Recognition of IAP and ACS, 2) Effective resuscitation, 3) Prevention of dysfunction and failure of major organs related to increased IAP. We discuss this rare and often fatal, severe and complex complication (ACS) through a case of one patient, and analyze the outcomes of anterior abdominal wall escharotomy.

Keywords: Abdominal Compartment Syndrome (ACS), Intra-Abdominal Pressure (IAP), severe burns, Intra-Abdominal Hypertension (IAH), escharotomy

РОЛЬ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМЕ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Хайитов Л.М.¹, Хакимов Э.А.², Аброров Ш.Н.¹, Зувайтов Ш.Г.¹

¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

²Самарқандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Абдоминальный компартмент-синдром (АКС) возникает в результате повышения внутрибрюшного давления (ВБД), что приводит к снижению кровоснабжения внутренних органов. Это вызывает нарушение функций лёгких, сердечно-сосудистой системы, почек, печени, центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта, а также приводит к смерти в результате

полиорганной недостаточности. Повышение внутрибрюшного давления имеет прогностическое значение и стало причиной внедрения регулярного измерения этого физиологического показателя в отделениях интенсивной терапии у пациентов из группы риска как жизненно важного признака. АКС, как правило, развивается у тяжёлых пациентов, страдающих от различных терапевтических и хирургических заболеваний. В последнее время этот синдром встречается как редкое осложнение у тяжело обожжённых пациентов. Ключевыми аспектами являются: 1. Распознавание повышенного ВБД и АКС. 2. Эффективная реанимация, 3. Профилактика дисфункции и недостаточности жизненно важных органов, связанных с повышением ВБД. В данной работе мы рассматриваем редкое, но часто летальное тяжёлое и сложное осложнение — АКС — на примере одного пациента и анализируем результаты проведения эскаротомии передней брюшной стенки.

Ключевые слова: абдоминальный компартмент-синдром (АКС), внутрибрюшное давление (ВБД), тяжёлые ожоги, внутрибрюшная гипертензия (ВБГ), эскаротомия

e-mail: shax4777@gmail.com, erkinxakimov@mail.ru, khayitov@gmail.com, zuvaytovshoxrux@gmail.com

Кириш. Қорин бўшлиғи ички босимининг ошишига маълум даражада чидамлидир ва бу босимнинг сезиларли даражада ошишисиз амалга ошади. Оғир куйган беморларда ички аъзолар ва тўқималарнинг шиши-ши қорин ички ҳажмини оширади. Натижада қорин девори шунчалик чўзилади-ки, ундан ортик чўзилиш имконияти қолмайди. Шу пайтда қорин ички босими (ҚИБ) кескин ошади ва натижада қорин ички гипертензияси (ҚИГ), ҳамда абдоминал компартман синдроми (АКС) юзага келади. (1-2)

Айви индекси (тана вазни нисбатига куйиладиган суюқликнинг соатлик миқдори, яъни 24 соатда 250 мл/кг дан ошиши) мунтазам ҳисоблаб борилса, АКС ривожланиш хавфи юқори бўлган беморларни аниқлаш мумкин. Агар тери кенг ва чуқур куйган бўлса, қорин девори чўзилиши чекланган бўлади, шунинг учун ҚИГ ошиши камроқ ҳажмдаги суюқлик тўпланишида ҳам юзага келиши мумкин ва шу билан камроқ суюқлик инфузияси билан ҳам ҚИГ ва АКС ривожланади. (4-5)

ҚИГ ошиши ичаклар ва бошқа перитонеал ҳамда ретроперитонеал аъзолар ва тўқималарининг қон таъминотини (перфузиясини) секин-аста камайтиради, ишемия юзага келади. ҚИГ таъсири фақат ички қорин аъзоларига эмас, балки тўғридан-тўғри ёки билвосита барча орган тизимларига таъсир қилади ўпка, юрак-қон томир, буйрак, жигар, марказий нерв тизими ва меъда-ичак тизимининг функцияси бузилади. (7)

ҚИГ тўғридан-тўғри интраперитонеал катетер орқали ёки билвосита ректал, ошқозон, пастки ковак вена ёки сийдик пуфаги босимини ўлчаш орқали аниқланиши мумкин. Энг кўп қабул қилинган ва қулай усул бу “сийдик пуфаги босимини ўлчашдир, чунки у ҚИБ ни акс эттиради. Қорин ички аъзоларининг перфузия босими (ҚИАПБ) — ўртача артериал қон босимидан (АҚБ) қорин ички босимини (ҚИБ) айирганда ҳосил бўлади (ҚИАПБ = АҚБ – ҚИБ). Агар тизимли қон босими юқори бўлса, қорин аъзоларининг қон билан таъминланиши ҚИБ ошган ҳолатда ҳам сақланиб қолиши мумкин. ҚИБ ≤ 10 мм Нг бўлган беморларда АКС ривожланиш хавфи кам бўлади, агар ҚИБ ≥ 25 мм Нг бўлса, катта эхтимол билан АКС юзага келади (8-9)

Оғир куйишлар — жиддий шикастланиш бўлиб, катта миқдорда суюқлик йўқотилиши ва чуқур тизимли яллиғланишга сабаб бўлади, бу эса кўплаб суюқлик инфузиясини талаб қилади. Идеал суюқлик бериш прото-коли мавжуд эмас, лекин тадқиқотлар кўрсатдики, беморларга кўпинча керак бўлганидан кўп суюқлик берилади, бу эса яқинда “суюқлик ортиши” деб аталувчи ҳолатни юзага келтиради. Суюқлик ортиши — бу дастлабки кристаллоид реанимация усулларининг нотўғри қўлланилиши натижасида юзага келадиган ятроген ҳодисадир. Бу ҳолат катта шиш ва компартман синдромлари (орбитал, абдоминал ва оёқ-қўл компартман синдромлари) билан боғлиқ. (10)

Паркланд формуласига амал қилган ҳолда инфузия қилинишига қарамасдан, қўйилган суюқлик миқдори кўп бўлган бемор гуруҳлари аниқланган. Булар нафас олиш йўлларининг куйиши, электр токидан куйиш, қўшимча жароҳатлар, кўп миқдорда спирт ёки дори-дармон қабул қилганлар ва реанимацион чора-тадбирлари кечиккан беморлар. Суюқлик ортишини олдини олиш учун, реанимация формулалари фақат дастлабки суюқлик бериш тезлигини аниқлашда индикатор сифатида ишлатилиши керак. Бу тезлик кўплаб кўрсаткичлар, хусусан сийдик ажратиш миқдорига қараб назорат қилиниши лозим. Бу кўрсаткич тавсия қилинган соатлик 0,5–1 мл/кг/х оралиғидан ошмаслиги керак.

АҚШ армиясининг Жарроҳлик Тадқиқотлари Институти томонидан суюқлик ортишини назорат қилиш ва олдини олиш учун “10 қоидаси” таклиф қилди, бу дастлабки суюқлик қўйиш тезлигини ҳисоблашни содда-лаштиради ва ортикча суюқлик қўйишни олдини олади. Куйиш ҳажмини 10 % га яқинлашиб баҳоланг, Танан-инг кенг юзаки куйишлари (%) × 10 = Дастлабки

суюқлик куйиш тезлиги мл/соат (40–80 кг вазндаги катталар учун),80 кг дан юқори бўлганда, ҳар 10 кг учун тезлик 100 мл/соатга оширилади.(11-12)

Япониялик олимлар J.Oda, Уеяма М. ва Ямашита К. куйган беморларни ретроспектив таҳлил қилиб, изотоник ёки гипертоник кристаллоид билан инфузия қилишни солиштирдилар. Реанимация давомида Гипертоник эритмаларни қўллаш, суюқлик миқдорини сезиларли камайтирган ва АҚБни оширган. Бошқа томондан, қорин ички босими 30 см H_2O дан ошганда изотоник эритмаларни қўллаш, ҚИГ ривожланиш хавфини 3,5 баробардан кўпроққа оширади. Уларнинг хулоса қилишича, гипертоник кристаллоидларни қўйиш суюқлик юқини камайтириб, АКС ривожланиш хавфини камайтириши мумкин, аммо ўзига яраша асоратлари ва юқори ўлим хавфи ҳам мавжуд. (4)

Баъзи муаллифлар дастлабки 24 соатда коллоидларни қўшишни маслаҳат беришади, бу умумий реанимация ҳажмини камайтиради, аммо бу мавзу ҳали баҳсли. Албуминни куйишнинг дастлабки босқичларида қўллашга нисбатан айрим шубҳалар мавжуд бўлса-да, сўнги тадқиқотлар ўлим даражасини камайтиришни кўрсатмоқда. Шунингдек, куйишдан кейинги эрта даврда витамин С (аскорбин кислотаси) қўшимчаси суюқлик талабини камайтиришга ёрдам беради. Танака ва бошқ. куйишдан кейинги биринчи 24 соатда юқори дозада аскорбин кислотаси (66 мг/кг/соат) бериш суюқлик бериш миқдорини сезиларли камайтирганлигини аниқлади. (3)

Қорин ички босимини диққат билан кузатиш тавсия этилади, айниқса беморга белгиланганидан 0,25 мл/кг дан ортиқ суюқлик қўйиладиган бўлса. 12 соат ичида 237 мл/кг дан ортиқ (ёки 70 кг одамда 16 литр) суюқлик берилиши АКС ривожланишининг чегараси ҳисобланади.(12-13)

АКС нинг ортиқча суюқлик қўйиш натижасида келиб чиқиши ёки дастлабки шикастланишнинг оғир асорати эканлиги аниқ эмас. Охирги мулоҳазалар оғир куйган беморларда суюқлик қўйиш миқдори АКС ривожланишига бевосита сабаб бўлиши аниқланган. Бу ички аъзолар шишишни кучайтириб, ичак тўқималарида ўтказувчанликни оширади, ичаклар ичидаги бактерияларни диффуз йўл билан тарқалишига ва қорин ички босимининг ошишига олиб келади. Тана юзасининг куйиши 60% дан ошганда, интенсив реанимация ва инфузион терапия билан боғлиқ юзага келган АСС да, ўлим даражаси 97% га етади.(14-15)

Тана юзасининг куйиши 60% дан ошган ва куйган жароҳатларида капилляр ўтказувчанликнинг ошиши (учинчи фазага суюқлик йўқотиш) ҳисобига суюқлик йўқонилиши чуқур ва кенг юзали куйишларда энг кўп учрайдиган ҳодисадир. Тана юзасининг куйиши 60% дан ошган ва қорин патологияси бўлмаган беморларда ҚИГни юзага келиши, асосан кўп миқдорда суюқлик қўйилиши ва учинчи фазага суюқлик йўқотиш, шунингдек, куйган терининг ташқи босими туфайли юзага келади. Капилляр ўтказувчанликнинг ошиши куйиш шокдан кейинги ишемия-реперфузия жараёни, вазоактив моддалар ва кислород радикалларининг ажралиши каби ўзгаришлар юзага келади.

Материаллар ва усуллар (клиник мисол тариқасида). Тадқиқот РШТЁМ Самарқанд вилояти филиали комбустиология бўлимида 2025 йилда ётган бир бемор устида олиб борилди. Бемор 48 ёшда оғир куйиш жароҳатлари билан комбустиологик реанимация бўлимига ётқизилди. Беморда нафас йўллариининг куйиши ва тана юзасининг 55% дан ортигини эгаллаган чуқур куйишлар аниқланади. Жароҳатлар юз, бўйин, кўкрак, қорин (айниқса олд ва ён юзалари), ҳамда иккала қўл сохаларини қамраб олган (1, 2, 3 расмлар).Қабул вақтида беморни умумий ахволи ўрта-оғир, гемодинамикаси қониқрили, нафас олиси тез-тез, хуши озида эди. У зудлик билан интубация қилинди, сунъий нафас олдириш мосламасига уланди ва марказий веноз катетер (сон венаси орқали) ўрнатилиб вена ичига суюқлик юбориб реанимация бошланди.

1-расм:кўкракдаги эскаротомия 2-расм:қориндаги эскаротомия 3-расм:қўлдаги эскаротомия

Реанимация учун Паркланд формуласи асосида Рингер лактат эритмаси ишлатилди. Куйишдан кейинги биринчи кун давомида беморга 20 литр инфузион эритма юборилди. Нафас олиш, юрак-қон томир ва буйрак фаолиятлари доимий назорат остида бўлди. Сийдик ажралиши 1250 мл бўлди, бу эса

тавсия этилган 0,5–1 мл/кг/соат оралиғининг юқори чегарасидан бироз ошган эди. Қорин ички босими (ҚИБ) сийдик пуфағи босими орқали катетер ёрдамида ўлчанди. Артериал қон босими (АҚБ) ҳам ҳисоблаб чиқилди, бу эса интраабдоминал гипертензия (ИАГ) ва абдоминал компартман синдроми (АКС) ривожланишини назорат қилишга имкон берди. Беморнинг куйишдан кейинги дастлабки уч кунлик реанимацияси ва сийдик чиқариш кўрсаткичлари куйидаги жадвалда умумлаштирилган (1-жадвал).

1-жадвал

Куйишдан кейинги 1–3 кун давомида қилинган инфузия ва сийдик ажратиш кўрсаткичлари динамикада мониторинги

Кунлар	Қуйилган суюқлик (тахминан)	Ажралган сийдик (тахминан)
1-кун	20 000 мл (20 литр)	1 250 мл
2-кун	15 000 мл (15 литр)	1 530 мл
3-кун	6 000 мл (6 литр)	4 200 мл

Уч кундан сўнг ижобий клиник озгаришлар кузатилишига қарамай, беморнинг юрак-қон томир, нафас олиш ва сийдик чиқариш тизимларида салбий ўзгаришлар юз берди. Стандарт бўйича даволаш ва этарлича инфузия қилинишига қарамасдан, беморни гемодинамикаси салбий тус олди: қон босими пасайди (гипотензия), юрак уриши тезлашди (тахикардия), бўйин венаси босими ортди, периферик шишлар ва лактатаасидоз юзага келди. Сийдик ажралиши тана вазнига нисбатан 0,5 мл/кг/соатдан пастга тушиб кетди. Ктракли даво-муолажалари қўлланилганига қарамай, беморни сунъий нафас олдириш қийин бўлди (энг юқори босим = 60 см Н₂О) ва мураккаб вентиляция усуллари қўллашга тўғри келди. Қоринда кучли оғриқ ва перитонит белгилари қайд этилди, қорин тахтасимон таранглашди. Бўйин, кўкрак ва қорин соҳаларидаги куйиш жароҳатларида ҳам ўзига хос ўзгаришлар кузатилди. Сийдик пуфағидаги босим 30 мм Нг ни ташкил этди, артериал қон босими (АҚБ) эса 55 мм Нг гача тушди. Бу ҳолат абдоминал компартман синдроми (АКС) мавжудлигини ва қорин аъзоларининг қон билан таъминланиши кескин камайганини кўрсатди.

Беморнинг ахволи ўта оғир критик ҳолатда бўлишига қарамасдан куйидаги даво-муолажалари давом эттирилди

- Гемодинамик қўллаб-қувватлаш (инотроп дорилар билан)
- Вентиляцион босимни ошириш
- Кунига тахминан 4 литр кристаллоид суюқлик инфузияси.

Шу билан бирга АКС ни жарроҳлик йўли билан бартараф этиш ва бошқариш муҳокама қилинди ва эскаротомия қилишга келишилди. **Шошилинич эскаротомия** (қорин терисини кесиб бўшатиш) реанимация шароитида, беморнинг ётган жойида амалга оширилди.

Операциядан сўнг беморнинг ҳолати вақтинча яхшиланди — барча кузатилган кўрсаткичлар ижобий томонга ўзгарди. Қорин ички босими (ҚИБ) деярли нормал даражагача тушди, шу сабабли қорин деворини тўлик кесишга (тўлик эскаротомия) зарурат бўлмади. Уч кундан кейин беморнинг ахволи яна оғирлашди. Уни сақлаб қолиш учун кўп миқдордаги суюқликлар ва кучли инотроп дори воситалари талаб қилинди. Лекин беморда ҳаётий кўрсаткичлар ПС, АҚБ, МВБ пасайиши ва йўқлиги кузатилди, ўзгаришлар АКС билан боғлиқ бўлмасдан, эҳтимол сепсис (инфекция тарқалиши) билан боғлиқ деган хлосага келинди. Охир-оқибат беморда сепсис шоки (юқори ҳарорат, қон таркибида бактериялар аниқланиши) ва полеорган ет-ишмовчилик ривожланди. Қайтмас ўзгаришлар ва ўта оғир асоратлар ҳисобига бемор 5-кун вафот этди.

Хулоса. Куйган беморларда абдоминал компартмент синдроми (АКС) ривожланиши юқори ўлим хавфини 95 % га оширади. Унинг олдини олиш, эрта аниқлаш ва тўғри даволаш, имкон қадар ўлим билан тугайдиган оғир асоратни камайтириши мумкин. Оғир куйган беморларда қорин ички босимининг ошиши (интра-абдоминал гипертензия) кам учрайдиган асорат бўлиб, кўп миқдорда суюқлик куйишни талаб қилади. Ортикча суюқлик куйиш, АКС ривожланишининг асосий сабабларидан бири сифатида тан олинган ва исботланган. Гиповолемия (қон ҳажмининг камайиши)ни тўғрилаш ва органларнинг ишлашини сақлаб қолиш учун суюқлик куйиш муҳим бўлса-да, оғир куйган беморларда эҳтиёткорлик билан суюқлик куйиш режаси тузилиши зарур.

Қорин олдинги деворидаги кенг ва чуқур куйишлар ҳам “турникет таъсири”ни келтириб чиқариб, АКСни юзага келишига сабаб бўлиши мумкин. Шошилинич тарзда қорин деворларининг эскарото-мия (кесиш орқали бўшатиш) қилиниши қорин ички босимини тезда камайтиради ва беморнинг ётган жойида бажариладиган хавфсиз жарроҳлик усулидир. Бу вентиляцияни яхшилайтиди,

гемодинамик кўрсаткичларни барқарорлаштиради, кислород алмашинувини оширади ва касаллик хавфли тус олиши ва ўлим даражасини камайтириши мумкин. Агар оддий эскаротоми ёки корин терисини бўшатиш учун кесишлар ҚИБ ни камайтиришга етарли таъсир кўрсатмаса, кўшимча равишда лапаротомия (корин бўшлигини очиш) қилиниши, беморни ҳаётини қутқариш учун энг сўнгги чоралардан бири ҳисобланади .

Адабиётлар рўйхати:

1. Walker J, Criddle LM: Pathophysiology and management of abdominal compartment syndrome. *Am J Crit Care*,12: 367-71, 2003.
2. Burd A et al.: *Burns*, 32: 284-92, 2006.
3. Markell K, Renz EM et al : Abdominal complications after severe burns. *J Am Coll Surg*, 208: 940-9, 2009.
4. Oda J, Ueyama M, Yamashita K et al.: Effects of escharotomy as abdominal decompression on cardiopulmonary function and visceral perfusion in abdominal compartment syndrome with burn patients. Department of Trauma and Critical Care Medicine, Social Insurance Chukyo Hospital, Nagoya, Aichi, Japan.
5. Гладышев Д.А., Сидоренко С.В., Иванов Д.В. Инфузионная терапия при обширных ожогах: современные подходы. *Вестник интенсивной терапии*. 2019; 3: 14–21.
6. Сухоруков В.С., Малахов И.И. Абдоминальный компартмент-синдром у больных с ожоговой болезнью. *Анналы хирургии*. 2020; 25(2): 38–42. DOI:10.24022/0236-3054-2020-25-2-38-42.
7. Фишкин В.А., Артемьев С.В., Руденко М.В. Хирургическая декомпрессия при абдоминальном компартмент-синдроме у ожоговых больных. *Клин. анатомия и оперативная хирургия*. 2021; 20(1): 56–60.
8. Абдурахманов А.Ш., Юсупов А.Б., Холмуродов Ж.Ж. Куйиш касаллигида инфузион терапия ва аслий қон айланишни тиклаш. *Тиббиётда замонавий ёндашувлар*. 2022; №4: 23–27.
9. Хайитов Л.М., Хакимов Э.А., Абборов Ш.Н. ва бошқ. Оғир куйган беморларда абдоминал компартмент синдромининг клиник кечиши ва жарроҳликда ёндошув. *Самарқанд тиббиёт журнали*. 2024; №2(98): 45–49.
10. Keyloun JW, Le TD, Pusateri AE, et al. Circulating syndecan-1 and tissue factor pathway inhibitor, biomarkers of endothelial dysfunction, predict mortality in burn patients. *Shock* 2021;56(2):237–44.
11. Tejiram S, Shupp JW. Innovations in Infection Prevention and Treatment. *Surg Infect* 2021;22(1):12–9.
12. Jeschke MG, van Baar ME, Choudhry MA, et al. Burn injury. *Nat Rev Dis Primers* 2020;6(1)
13. Rizzo JA, Liu NT, Coates EC, et al. Initial results of the american burn association observational multicenter evaluation on the effectiveness of the burn navigator. *J Burn Care Res* 2022;43(3):728–34.
14. Cancio L. Plasma resuscitation without lung injury (PROPOLIS), 2020. Available at: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04681638>. Accessed December 26, 2022.
15. Vrouwe SQ, Zuo KJ, Grotski CH, et al. Orbital compartment syndrome following major burn resuscitation: a case series and survey of practice patterns. *J Burn Care Res* 2021;42(2):193–9.

Иқтибос учун: Хайитов Л.М., Хакимов Э.А., Абборов Ш.Н., Зувайтов Ш.Г. Оғир куйган беморлар абдоминал компартмент синдромида инфузион терапия ва жарроҳлик декомпрессиясининг ўрни // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 4(18). – Б. 334–338. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15868231>